

Egészségügyi időpontütemezés optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata genetikus algoritmus alkalmazásával

Gombás Veronika Eszter^{1*}, Dr. Dulai Tibor²,
Dr. Fogarassyné dr. Vathy Ágnes¹

¹Rendszer- és Számítástudományi Tanszék

²Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

* gombas.veronika@mik.uni-pannon.hu

Összefoglaló: Az egészségügyi vizsgálatok és ellátások optimális ütemezése kihívásokkal teli feladat, amely nem csupán a kapacitáskihasználás szempontjából releváns, de jelentős kihatással bír a betegek életkilátásaira vonatkozóan is. Kutatásunk során az egészségügyi ellátások ütemezéséhez olyan feladatspecifikus genetikus algoritmust fejlesztettünk, amely a betegnek kiírt vizsgálatok és kezelések ütemezését a leggyorsabb befejezés szerinti optimalizálja. A fejlesztett genetikus algoritmus az új populációk kialakításakor elitizmust alkalmaz, illetve rulett szelekcióval választja ki azon egyedeket, melyeken k -pontos és uniform keresztezést, valamint mutációs eljárásokat hajt végre az optimális ütemezés megtalálásához. A mutáció hatékony működését a problémához fejlesztett heurisztikus súlyfüggvény támogatja. Az algoritmus hatékonyságát és a paraméterek befolyásoló hatását szimulált forgatókönyvek mentén teszteltük és értékeltük ki.

Bevezető

A kutatásunk során fejlesztett feladatspecifikus genetikus algoritmus az adott beteg számára kiírt egészségügyi ellátásokat ütemezi oly módon, hogy a betegnek előírt vizsgálatok és kezelések ütemezése a legrövidebb átfutási idő szerint optimális vagy közel optimális legyen. Ez azt jelenti, hogy az algoritmus azokat a szabad rendelési időpontokat keresi meg, melyek lefoglalásával időpont ütközés nélkül beütemezhető a szükséges kezelési és vizsgálati események oly módon, hogy a beteg részére kiírt ellátási események minél hamarabb befejeződjenek.

A kutatás jelenlegi fázisában célul tűztük ki a feladatspecifikus genetikus algoritmus fejlesztését, a fejlesztett algoritmus hatékonyságának tesztelését, valamint az algoritmus paraméterterének vizsgálatát. Ezen cél eléréséhez

négy különböző tesztesetet dolgoztunk ki, és ezek használatával teszteltük az algoritmust széles spektrumú paraméterbeállítások mellett.

Irodalmi áttekintés

Az egészségügyben a vizsgálatok és az ellátások optimális ütemezése komplex feladat és korántsem újkeletű probléma. Az egyik első publikáció 1968-ban jelent meg [1], melyben Robinson és szerzőtársai az egészségügyi páciensütemezés számítógépes szimulációs lehetőségeit vizsgálták. A módszer rámutatott az időpontfoglalás komplexitására, és elősegítette az egészségügyi szolgáltatások hatékonyabb és pontosabb tervezését, bár a szerzők akkor arra a konklúzióra jutottak, hogy a páciensek ütemezését nem lehet centralizált módon megoldani az egészségügyben. 1968 óta mind az informatikai hardver eszközök, mind az ütemezést támogató algoritmusok hatalmas fejlődésen mentek át. Az utóbbi évtizedben számos cikk született, amelyek az egészségügyi ütemezés problémakörét elemzik és megoldási lehetőségeket kínálnak mind hagyományos mind mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával.

Li, Wang és Fung [2], valamint Patrik és Puterman [3] közelítő eljárásként Markov döntési modellt alkalmaztak a probléma megoldására. Zhou és társai [4] kétfokozatú sztochasztikus optimalizációs modellt dolgoztak ki. Módszerüket egy kórház adatait felhasználva esettanulmányként validálták. A sürgősségi osztályokra érkező betegek hatékony koordinációs lehetőségeit De Queiroz és társai [5] vizsgálták, mely probléma speciális jellegéből fakadóan egyedi megoldások kidolgozását igényelte.

A megerősítéses tanuláson alapuló módszerek közül Li és társai [6] munkáját érdemes kiemelni, akik Q-learning algoritmust alkalmaztak felhő alapú egészségügyi ütemező rendszerben. Xu és társai [7] arra kerestek választ a kutatásuk során, hogy milyen módszerrel lehet hatékonyan ütemezni a járványok után keletkező műtéti várólistát. Munkájukban Markov döntési folyamattal modellezték az elhalasztott műtéteket, majd ϵ -mohó megerősítéses tanuláson alapuló rendezési és tervezési algoritmust hoztak létre a műtétek időzítésére. Szintén műtétek időzítésének optimalizálását tűzték ki célul Eshghali és munkatársai [8]. Kutatásaikban háromfázisú módszert dolgoztak ki, úgymint heti-, napiütemezés, és amennyiben szükséges átütemezés. A probléma megoldásához genetikus algoritmust és részecske raj optimalizálást használtak, és egy valós esettanulmányon keresztül elemezték az eredményeket.

A genetikus algoritmus jelen problémakörre vonatkozó alkalmazására és hatékonyságára vonatkozóan 1997-ben jelent meg az egyik első tanulmány

[9]. A tanulmány bemutatja a kiválasztás, keresztezés és a mutáció folyamatát, valamint az algoritmus alkalmazásának módszerét. Squires [10] és Suresh [11] publikációikban szintén genetikus algoritmust alkalmaznak az orvosi kezelések ütemezésére, s mindkét esetben a legrövidebb átfutási idő alapján relett szelekcióval választják ki a rátermett egyedeket. Jelen kutatásunk sok hasonlóságot mutat ezen cikkekkel, hiszen munkánk során mi is genetikus algoritmus alapú ütemezést javasolunk a feladat megoldására, azonban lényeges eltérés, hogy az ütemezés hatékonyságának növelésére problémáspecifikus mutációs függvényt fejlesztettünk.

Módszer

Mivel számos tanulmány és saját tapasztalat is rámutatott arra, hogy az egészségügyi ellátások ütemezése a gyakorlatban szokásos nagy keresési térben nem oldható meg egzakt matematikai módszerekkel valós időben, ezért jelen kutatásban a feladat megoldásához genetikus algoritmuson alapuló megoldás kidolgozását választottuk. A genetikus algoritmus fejlesztésének előnye, hogy képes optimális vagy közel optimális megoldást nyújtani nagy keresési terekben gyors futási idő mellett, és paraméterezése más metaheurisztikus módszerekhez képes (pl. részecske-raj optimalizálás) jelentősen egyszerűbb. A genetikus algoritmus alap gondolatát a természet ihlette. Az algoritmusban az egyedek a lehetséges megoldásokat reprezentálják, és ezen egyedek egy populációt alkotnak. Az algoritmus iteratív módon fejleszti a populációt oly módon, hogy a rátermettség alapján kiválasztott egyedekből új utódokat képez. Az elitizmussal, keresztezéssel, mutációval létrejött utódok alkotják a rákövetkező generációk egyedeit. A feladat megoldását az az egyed adja, melynek rátermettsége a leginkább megfelelő a feladat célkitűzését megfogalmazó fitnessz függvény alapján.

A kutatásunkban fejlesztett algoritmus egy páciens részére képes egyszerre több ellátási eseményt beütemezni. A keresési teret az ellátást végző orvosok naptárainak uniója definiálja. Az algoritmus figyelembe veszi, hogy egy orvos egyszerre csak egy vizsgálatot tud elvégezni, és egy páciens egyszerre csak egy vizsgálaton tud megjelenni. A feladat megoldását kódoló egyedeket olyan naptár-időpont párok alkotják, amelyek minden beütemezendő vizsgálatra egy-egy lehetséges szabad időpontot foglalnak le. Példaként említve, az

$$e_1 = \langle (naptár_i, idő_l), (naptár_j, idő_m), (naptár_k, idő_n) \rangle \quad (1)$$

egyed 3 vizsgálat részére ütemez be időpontokat a $naptár_i$, $naptár_j$, $naptár_k$ naptárakba az $idő_l$, $idő_m$ és $idő_n$ időpontok lefoglalásával. Az algoritmus a

kezdeti populáció kialakításakor véletlenszerűen hozza létre a lehetséges naptár-időpont párokat. Az egyedek rátermettségét az optimalizációs célfüggvény határozza meg. Ezt a célfüggvényt a legrövidebb átfutási időre a következőképpen definiáltuk:

$$f = \frac{\max(id\delta_r) - first}{last - first}, \quad (2)$$

ahol f a lehetséges megoldás fitness értéke, $\max(id\delta_r)$ a lehetséges megoldásban szereplő beütemezett ellátások legutolsó időpontja, $first$ a vizsgálati naptárak uniójának lehetséges első, $last$ pedig a lehetséges utolsó szabad időpontja. Tehát a lehetséges megoldások közül azok kapják a legjobb – jelen esetben – a legkisebb értéket, amelyek a legrövidebb átfutási idővel rendelkeznek.

A soron következő populáció kialakításakor az algoritmus elitizmust alkalmaz, vagyis a lehetséges megoldások közül kiválasztja a legjobb megoldásokat és módosítás nélkül áttemeli őket az új generációba. A kiválasztott elit egyedek százalékos aránya a populáció méretéhez képest az algoritmus bemeneti paramétereként adható meg.

Az utódok generálása során rulett szelekcióval kerülnek kiválasztásra azon lehetséges megoldások, amelyekből az algoritmus keresztezéssel (k -pontos illetve uniform keresztezés) képezi a következő populáció módosított egyedeit, majd mutációs genetikus művelet módosíthatja az új populáció egyedeit azon célból, hogy növelje a populáció változatosságát, és ezáltal növelje az optimális megoldás megtalálásának valószínűségét. A mutáció hatékony működését a problémához fejlesztett heurisztikus súlyfüggvény támogatja, mely a következőképpen írható fel:

$$f(id\delta_x) = \begin{cases} \frac{-(id\delta_{mut} - id\delta_x + 1)^{k_1}}{id\delta_{mut}^{k_1}} + 1, & ha\ first \leq id\delta_x < id\delta_{mut} \\ \frac{(last - id\delta_x + 1)^{k_2}}{(last - id\delta_{mut})^{k_2}}, & ha\ id\delta_{mut} < id\delta_x \leq last \\ 0, & ha\ id\delta_{mut} = id\delta_x, \end{cases} \quad (3)$$

ahol $id\delta_{mut}$ a mutációra kiválasztott egyed valamely vizsgálatának lefoglalt időpontja; $id\delta_x$ egy olyan lehetséges szabad időpont, amire mutáció során az algoritmus a kiválasztott vizsgálatot ütemezheti; k_1 és k_2 a mutáció paraméterei, melyeknek az értékei módosíthatók. Egy korábbi elemzés alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a jelenlegi futtatásoknál ezen paraméterek értékeit 4-re célszerű állítani, mert így segítik a legjobban a mutáció hatékonyságát.

A mutációs eljárás során az algoritmus a (3)-as függvény értékeivel súlyozza az adott vizsgálathoz kiválasztható lehetséges szabad időpontokat

és a súlyok figyelembevételével választja ki a vizsgálat új időpontját. A függvény karakterisztikája az 1. ábrán látható. Az ábrán láthatjuk, hogy a heurisztika alapján az algoritmus nagyobb valószínűséggel választ az aktuális időpontnál korábbi időpontokat, azonban későbbi időpont választása is lehetséges.

1. ábra: A mutációs eljárást támogató heurisztikus súlyfüggvény.

A fejlesztett algoritmus bemeneti paramétereként megadható a populáció mérete, az elitizmus mértéke és a mutáció valószínűsége. A kutatás során GridSearch keresést hajtottunk végre az ideális paraméterértékek meghatározásához. A GridSearch keresés egy megadott paraméterterben meghatározza azt a legjobb paraméterérték kombinációt, amely a megadott optimalizációs célnak a lehető legjobban megfelel. A jelen kutatásban vizsgált paraméterteret az 1. sz. táblázat mutatja be.

1. sz. táblázat: A vizsgált paraméterter.

Paraméter megnevezése	Paraméter lehetséges értékei
Populáció mérete	40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300
Elitizmus mértéke	0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6
Mutáció valószínűsége	0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3

A genetikus algoritmust négy különböző, 2 hetes ütemezési időszakot felölölő tesztetesen futtattuk. A 2. sz táblázat ezen tesztetetek közti alapvető különbségeket foglalja össze. A különböző tesztetetek esetén különbözik a beütemezendő vizsgálatok száma, a szabad időpontok aránya, illetve az

alkalmazott naptárak töredezettsége. Alacsony töredezettség esetén a szabad időpontok hosszabb összefüggő időszavakat alkotnak, míg magas töredezettség esetén rövidebb, szabdalt időszavok vannak a naptárakon belül. Az egyes tesztesetekben belüli naptárakban olyan időpontok is vannak, amelyek kettő vagy több naptárban is szabad időpontként jelennek meg. Az ilyen átfedésben lévő szabad időpontokra is generálhat vizsgálatot az algoritmus akár több vizsgálat vonatkozásában is. Átfedésben lévő időpontokat tartalmazó egyedek akkor jönnek létre, ha két vagy több különböző vizsgálat ugyanarra az időpontra esik egy egyeden belül. Az ilyen esetekben a fitness értéket egy kellően nagy „büntető” értékkel növeli az algoritmus. Mivel ezek az lehetséges megoldások közel sem felelnek meg az elvárt feltételeknek, ezért minimális valószínűséggel kerülhetnek át a következő generációba, és kis valószínűséggel választódnak ki szülő egyednek is.

2. sz. táblázat: Tesztesetek bemutatása

Megnevezés	Ütemezendő vizsgálatok száma	Töredezettség	Átfedő szabad időpontok
1. teszteset	2 db	alacsony	sok
2. teszteset	2 db	magas	kevés
3. teszteset	4 db	alacsony	sok
4. teszteset	4 db	magas	kevés

Az 1. sz. táblázat által meghatározott paraméterter 504 lehetséges paraméterkombinációt határoz meg. A fejlesztett algoritmust minden lehetséges paraméterkombinációra ötvenszer futtattuk le, így a 4 tesztesetre összesen 100800 futtatási eredményt értékeltünk ki.

Az eredmények kiértékeléséhez mindegyik tesztesetre manuálisan meghatároztuk az *optimális megoldást* és a hozzá tartozó fitness értéket. Az algoritmus eredményeként azt a *megoldást* fogadtuk el, amely az adott futtatás során a legalacsonyabb fitness értékkel, így a legrövidebb átfutási idővel rendelkezett. Az algoritmus által generált megoldás és a teszteset optimális megoldásának összehasonlítására az alábbi *relatív eltérés* képletét alkalmaztuk:

$$rd = \frac{f(opt_res) - f(gen_res)}{f(opt_res)}, \quad (4)$$

ahol $f(gen_res)$ az algoritmus által generált megoldás számított fitness értéke, és $f(opt_res)$ a teszteset optimális megoldásának fitness értéke. A relatív

eltérés a generált megoldás és az optimális megoldás közti százalékos eltérés mértékét adja meg.

Eredmények

Az algoritmus hatékonyságának kiértékelésekor a GridSearch keresés során minden paraméterkombinációra kiszámítottuk a relatív eltéréseket (4. egyenlet) mind a négy tesztesetre vonatkozóan. Ez alapján határoztuk meg az 1. sz. táblázatban megadott paraméterter optimális értékeit. Megállapítottuk, hogy a populáció méretének növelésével a relatív eltérés értéke csökken, tehát az algoritmus generált megoldásai és a meghatározott optimális megoldások közti különbség csökken. Mivel a futási idők magas populációszám mellett is kedvezően alakultak, ezért a populáció méretét 300-as értékre állítottuk be. A vizsgált tesztesetek esetében 30%-os elitizmus és 0,15-ös mutáció valószínűség mellett kaptuk az optimális megoldáshoz legközelebb eső megoldásokat.

A megállapított legjobb paraméterbeállításokkal újrafuttattuk a fejlesztett algoritmust mind a 4 tesztesetre, minden tesztesetre 50 véletlen inicializációval. A kapott eredményeket a 2. ábra összegzi. Az optimális megoldások (csíkozott oszlopok) és az algoritmus által adott megoldások fitness értékeinek átlaga (pöttyözött oszlopok) közötti eltérés kicsi. Az 1., a 2. és a 3. tesztesetben a legjobb generált megoldások között szerepel az optimális megoldás is, míg a 4. tesztesetnél az algoritmus egy közel optimális megoldást nyújtott (3. sz táblázat).

2. ábra: A GridSearch keresés során megállapított legjobb paraméterbeállításokkal futtatott algoritmus által generált megoldások és az optimális megoldások összehasonlítása.

Mivel az vizsgált esetekben az optimális ütemezés ismert, ezért az optimális megoldástól való eltérések átlagos különbsége kiszámítható. Jelen kutatásban az átlagos relatív eltérés 70 perc volt, míg a legkomplexebb teszteten való futtatásnál átlagosan 55 perc eltérést tapasztaltunk a kéthetes keresési térben. Tekintve a kéthetes ütemezési intervallumot, ezen különbségek kifejezetten kis eltéréseknek tekinthetők, így elmondhatjuk, hogy a fejlesztett genetikus algoritmus jó javaslatot adott az ellátási események ütemezésére vonatkozóan.

3. sz. táblázat

	Elvárt megoldások fitnessz értékei	Legjobb generált megoldások fitnessz értékei	Optimális megoldástól való eltérések átlaga percben
1. tesztet	0,006648	0,006648	kb. 20 perc
2. tesztet	0,006628	0,006628	kb. 25 perc
3. tesztet	0,013024	0,013024	kb. 70 perc
4. tesztet	0,006689	0,008490	kb. 55 perc

Összefoglalás

Kutatásunk célkitűzése egy olyan problémaspecifikus genetikus algoritmus fejlesztése volt, amely az egy beteg számára kiírt egészségügyi ellátási események ütemezését képes hatékonyan, valós időben támogatni. A fejlesztett genetikus algoritmus a GridSearch keresés során megállapított paraméterbeállításokkal képes optimális vagy elfogadhatóan kicsi eltérésekkel közel optimális megoldást nyújtani. Az algoritmus futási ideje 9 és 21 másodperc között van, tehát a generált megoldásokat kellő gyorsasággal képes létrehozni. A kiértékelések során megállapítottuk, hogy a legbonyolultabb alkalmazott tesztetethez generált megoldásoknál a kéthetes ütemezési időintervallumot tekintve az optimális megoldáshoz képest a javasolt ütemezések átfutási idejének átlagos eltérése 55 perc volt, ami a magyar egészségügyben jelenleg használt időpontütemezést tekintve megfelelő megoldásnak tekinthető.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönetüket fejezik ki a 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00045 azonosítószámú „Kollaboratív kórházi információs platform” elnevezésű projekt szakmai támogatásáért.

Hivatkozások

- [1] ROBINSON, Gordon H.; WING, Paul; DAVIS, Louis E. Computer simulation of hospital patient scheduling systems *Health Services Research*, 1968;3(2):130-141.
- [2] LI, Xin; WANG, Jin; FUNG, Richard YK. Approximate dynamic programming approaches for appointment scheduling with patient preferences. *Artificial intelligence in Medicine*, 2018;85:16-25.
- [3] PATRICK, Jonathan; PUTERMAN, Martin L; QUEYRANNE, Maurice. Dynamic multipriority patient scheduling for a diagnostic resource. *Operations research*. 2008;56(6):1507-1525.
- [4] LIPING Zhou; NA Geng; ZHIBIN Jiang; SHAN Jiang. Integrated Multiresource Capacity Planning and Multitype Patient Scheduling. *INFORMS Journal on Computing* 2021;34(1):129-149.
- [5] DE QUEIROZ, Thiago Alves; IORI, M.; KRAMER, A.; & KUO, Y. H. Dynamic scheduling of patients in emergency departments. *European Journal of Operational Research*, 2023; 310(1):100-116.
- [6] LI, Yafei, et al. Optimal scheduling in cloud healthcare system using Q-learning algorithm. *Complex & Intelligent Systems*, 2022;8(6):4603-4618.
- [7] XU, Huyang, et al. A reinforcement learning-based optimal control approach for managing an elective surgery backlog after pandemic disruption. *Health Care Management Science*, 2023;1-17
- [8] ESHGHALI, Masoud, et al. Machine learning based integrated scheduling and rescheduling for elective and emergency patients in the operating theatre. *Annals of Operations Research*, 2023;1-24.
- [9] PODGORELEC, Vili; KOKOL, Peter. Genetic algorithm based system for patient scheduling in highly constrained situations. *Journal of medical systems*, 1997;21:417-427.
- [10] SQUIRES, Matthew, et al. A novel genetic algorithm based system for the scheduling of medical treatments. *Expert Systems with Applications*, 2022;195:116464.
- [11] SURESH, K., et al. Patient Scheduling System for Medical Treatment Using Genetic Algorithm. *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology*, 2023;30(8):268-273.